

FATORES RELACIONADOS AO TRATAMENTO DA OBESIDADE, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 27/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11077062

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹; Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹;
Emilio Dos Santos Lobo¹; Kedson Mateus da Silva Milhomem Melo²;
Priscila Anne Monteiro Guimarães²; Juanito Rubenito Florentino da Silva³;
Aline Iramaia Braga Silva³; Naíra Carvalho Castilhos Santos³; Rebeca
Carvalho Arruda³; Iuri Braga Silva⁴.

Resumo

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne à Obesidade, assim como os avanços tecnológicos que permeiam a mesma e as perspectivas no que concerne ao futuro do manejo da doença. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados a seguir: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Obesidade; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 11 publicações atenderam aos critérios de inclusão e exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo. Resultados: Diante dos achados extraídos dos estudos

selecionados, percebeu-se que os tratamentos preconizados para a obesidade possuem limitações, sendo desafios relacionados a esse tratamento, a presença de efeitos colaterais nos medicamentos para obesidade, bem como a não adesão aos tratamentos estabelecidos, avanços tecnológicos como a manipulação da microbiota intestinal e terapias celulares e genéticas, podem oferecer contribuições importantes para enfrentar as repercussões dessa comorbidade, que tem sido considerada cada vez mais incidente no meio social. Conclusão: Este estudo permitiu refletir sobre a necessidade de garantir tratamentos com maior efetividade e adesão para o indivíduo com Obesidade, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevivência, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. O apoio profissional é essencial no manejo desses indivíduos vulneráveis.

Palavras-chave: Obesidade, avanços tecnológicos, tratamento.

Summary

Objectives: To carry out an analysis of the management of Obesity, as well as the technological advances that permeate it and the perspectives regarding the future of the management of the disease. **Methodology:** This is an integrative literature review, carried out by searching for scientific publications indexed in the following databases: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Obesity; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 11 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study. **Results:** Given the findings extracted from the selected studies, it should be noted that the treatments recommended for obesity have limitations, with challenges related to this treatment, the presence of side effects in obesity medications, as well as non-adherence to advanced treatments, technological advances such as manipulation of the intestinal microbiota and cell and gene therapies, can offer important contributions to face the repercussions of this comorbidity, which has been considered increasingly incident in the social environment.

Conclusion: This study allowed us to reflect on the need to guarantee treatments with greater effectiveness and adherence for individuals with obesity, promoting improved quality of life and greater survival, using new medications and new technologies for such purposes. Professional support is essential in managing these vulnerable individuals.

Keywords: Obesity, technological advances, treatment.

1. Introdução

A obesidade é conceituada, segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma doença global, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo decorrente da interação de fatores genéticos, culturais e familiares. É considerada uma doença por predispor à morte precoce e ao acometimento de enfermidades, por ser atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública. A principal forma de diagnóstico é através do cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), avaliado segundo a OMS, quando o IMC é $\geq 30 \text{ kg/m}^2$, e a faixa de peso que indica a eutrofia entre $18,5$ e $24,9 \text{ kg/m}^2$ (ABESO, 2016).

A nível mundial, a OMS prevê que até 2030 um bilhão de pessoas estarão com obesidade, sendo que uma em cada cinco mulheres e um em cada 7 homens estarão obesos (Brasil, 2020). No tocante à realidade brasileira atual, mais da metade da população dos adultos se encontra acima do peso ($60,3\%$ o que representa 96 milhões de pessoas), quanto à diferenciação de sexo as mulheres aparecem à frente com $62,6\%$. Em relação à obesidade a condição atinge $25,9\%$ da população, alcançando 41,2 milhões de adultos em 2030 (DERENZO, 2024).

Diante disso, os índices alertam que infelizmente há um atraso tanto de investimentos de políticas públicas de saúde voltadas para o tratamento da obesidade como de conscientização em prevenir que pessoas saudáveis com peso normal se tornem obesas, considerando que é uma doença crônica altamente estigmatizada, subdiagnosticada e subtratada. Existe um pensamento reducionista, um deles é que toda medicação que

gera a perda de peso é perigosa, há certa resistência na consideração do tratamento farmacológico devido às drogas antiobesidades que já foram proibidas por parte das agências regulatórias. Já existem diferentes condutas para tratar pessoas com problemas de peso, mas o nível de concordância entre as diretrizes clínicas sobre a melhor forma de lidar com pacientes com sobrepeso e obesidade não está claro na atenção primária de saúde e em outras áreas do cuidado (TRABULSI,2023).

Diversas abordagens para o tratamento da obesidade e da SM foram investigadas, incluindo intervenções farmacológicas, terapias comportamentais, dispositivos médicos e cirurgia bariátrica. No entanto, o sucesso dessas abordagens tem sido limitado, com muitos pacientes experimentando recidiva do peso ou enfrentando efeitos colaterais indesejáveis. Portanto, há uma necessidade urgente de desenvolver novas abordagens e terapias que sejam mais eficazes e seguras, e que possam ser adaptadas às necessidades individuais dos pacientes (YOO,2015).Desse modo,minorando as intempéries geradas pela não eficácia dos tratamentos estabelecidos.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020). Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo ; (4) análise crítica das pesquisas selecionadas; (5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os fatores relacionados ao tratamento da obesidade e a influência dos

avanços no que concerne ao manejo da comorbidade a fim de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed), Cochrane, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se o periódico Research, Society and Development; portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Fevereiro de 2024 e Abril de 2024, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2023 a 2024. A escolha desse recorte temporal dos últimos 2 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Obesidade, avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem a obesidade de forma geral, bem como à correlacionando com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já estabelecidos.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Obesity”) AND (“the technologies”) AND (treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2023 a 2024; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se periódico Research, Society and Development, portais de

Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram objetivo do estudo e a pergunta norteadora; assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2023 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.3, como ferramenta para coadjuvar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos a princípio, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3. Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=3149), Cochrane (n=54), Lilacs (n=74), SciELO (n=9272) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=5), totalizando 12554 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=2796), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=119). Posteriormente, a leitura na íntegra (n=139), de cada título e resumo com emprego dos critérios de exclusão (n=2399). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 11 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (Moheret et al., 2009). As etapas deste processo estão

descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=1), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=8), totalizando 11 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida submetidos à análise do conteúdo dos mesmos de maneira crítica.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/Conclusão
TRABULSI, 2023	Estudo qualitativo	Explorar o conhecimento científico atual sobre o uso do medicamento semaglutida no	Semaglutida também conhecida pelo nome comercial Ozempic, tem importante

		<p>tratamento para controle de peso corporal e suas consequências clínicas.</p>	<p>papel quando usado como anorexígeno, sendo eficaz no controle do excesso ponderal, principalmente quando associado a uma dieta saudável e a atividade física, resultando no sucesso da manutenção do tratamento em longo prazo.</p>
DERENZO, 2024	Estudo qualitativo	<p>Verificar os efeitos, a longo prazo, do Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade nos indicadores de composição corporal, medidas antropométricas e aptidão física em indivíduos adultos, por</p>	<p>Conclui-se que após dois anos do Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade houve predomínio de efeitos negativos dos indicadores da composição corporal, das medidas antropométricas</p>

		<p>meio de estudo de método misto, com desenho sequencial explanatório, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa.</p>	<p>e de aptidão física. Além disso, constatou diminuição da prática de atividade física e inconformidade com a prática de reeducação alimentar.</p>
<p>DE ALMEIDA, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Realizar revisão das técnicas cirúrgicas no tratamento da obesidade e seus resultados a longo prazo.</p>	<p>Os resultados mostram que, embora todos os procedimentos sejam eficazes na indução de perda de peso significativa, eles apresentam variáveis graus de complicações e benefícios metabólicos.</p>
<p>DE ANDRADE, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Relatar as vantagens e desvantagens da utilização da Semaglutida no</p>	<p>Este medicamento exerce um efeito sacietógeno, reduzindo o</p>

		tratamento da obesidade.	apetite e favorecendo a sensação de saciedade. No entanto, é importante considerar os possíveis efeitos colaterais, como náuseas e diarreia, bem como os custos associados ao tratamento.
WEBER, 2023	Estudo qualitativo	Avaliar os efeitos colaterais da utilização indiscriminada do fármaco semaglutida, assim como os impactos para a saúde e consequências advindas.	O uso da semaglutida como anorexígeno é um fármaco de efeito na redução do peso corporal, existem efeitos colaterais, interações medicamentosas e contraindicações. Observou-se a eficácia do tratamento, sendo

			<p>duradouro quando aliado ao protocolo dietético individualizado e práticas de atividade física orientadas.</p>
<p>HANNA, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Analisar as abordagens emergentes para o tratamento da obesidade e síndrome metabólica (SM), incluindo intervenções farmacológicas, terapêuticas comportamentais, dispositivos médicos e terapias em desenvolvimento.</p>	<p>Dispositivos médicos, como balão intragástrico e estimulação do nervo vago, apresentam alternativas menos invasivas à cirurgia bariátrica. Terapias em desenvolvimento, como a manipulação da microbiota intestinal e terapias celulares e genéticas, têm potencial para abordar os mecanismos subjacentes à</p>

			obesidade e SM.
LEITE, 2023	Estudo qualitativo	Evidenciar os tratamentos usados na resolução da obesidade.	Tendo em vista essas complicações e as múltiplas causas para que se chegue ao quadro de obesidade, faz-se necessária uma maior especialização dos centros de saúde e de seus profissionais no tratamento da obesidade.
MAIA, 2024	Estudo qualitativo	Expor as estratégias de prevenção e tratamento da obesidade, dando enfoque as perspectivas clínicas.	Salienta-se que o tratamento eficaz da obesidade requer uma combinação de várias estratégias, adaptadas às necessidades individuais.
GAMA, 2023	Estudo qualitativo	Definir os fitoterápicos comprovados	Há escassez de estudo na área de fitoterápicos,

		<p>cientificamente que ajudam na perda de peso e controle da obesidade.</p>	<p>ocasionando a automedicação por parte dos indivíduos cuja planta medicinal se faz parte da cultura. É sempre necessário ter o acompanhamento de um profissional.</p>
<p>MORGADO, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Realizar um levantamento dos principais óleos essenciais utilizados no tratamento da obesidade e buscar evidências científicas da sua eficácia.</p>	<p>Demonstra-se as várias formas de tratamento da obesidade, ressaltando a importância do tratamento clínico, acompanhado por uma equipe multidisciplinar, em busca da melhora do padrão alimentar e da prática de atividade física como parte do cotidiano de obesos,</p>

			<p>destacando que a aromaterapia pode ser uma forte aliada no tratamento, através tanto da promoção de bem-estar com o uso dos óleos essenciais quanto pela diminuição de marcadores bioquímicos relacionados à obesidade.</p>
DA SILVA, 2024	Estudo qualitativo	Verificar qual é a evidência dos efeitos colaterais em pacientes obesos em tratamento com uso da Semaglutina (com nome comercial "Wegovy").	O uso da Semaglutida promove aumento dos eventos adversos gastrointestinais, Uma vez que a incidência de EA gastrointestinais, como diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos em pacientes expostos ao

			tratamento apresentou um risco de 2,01 vezes àqueles presente no grupo controle-placebo.
--	--	--	--

Fonte: Autoria Própria.

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas não farmacológicas que se mostraram eficientes no manejo do estado de Obesidade associando tais tratamentos a melhora da qualidade de vida dos pacientes, dentre as terapêuticas propostas é possível citar a aromoterapia com utilização de óleos essenciais, associando a utilização da medida á diminuição de fatores bioquímicos inflamatórios, sendo uma medida adjuvante aos tratamentos tradicionais e gerando melhora significativa nos pacientes com Obesidade.

Além disso, faz-se importante salientar que para o estabelecimento da melhora clínica dos pacientes é necessário que haja boa adesão no que concerne aos tratamentos, sendo estes farmacológicos e não farmacológicos, desse modo, a adesão durante o tratamento farmacológico de mudanças nos hábitos de vida faz-se importante no combate á obesidade, dentre estas a adesão de dietas com controle da quantidade de calorias consumidas diariamente e da realização de atividades físicas de forma regular a fim de gerar um déficit calórico, promovendo, assim, a perda de gorduras, mostraram melhores resultados quando comparadas á grupos que realizaram apenas a adesão das medidas farmacológicas.

Dentre as drogas estabelecidas como tratamento farmacológico, destaca-se a Semaglutida que possui um efeito anorexígeno, utilizado para controlar o excesso ponderal, tendo eficácia de tratamento, entretanto, múltiplos são os efeitos colaterais associados ao uso da medicação, dentre

eles, diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos, sendo portanto os eventos gastrontestinais os mais incidente, é notório que tais efeitos dificultam a adesão do tratamento por parte da população comórbida, assim, sendo necessário o engajamento do profissionais na atenção básica, para que haja a elaboração e realização de projetos para a população com ações de caráter multiprofissional que estimulem a adesão ao tratamento dos paciente obesos.

Diante disso, surgem novas tecnologias a fim de minorar os danos causados pela comorbidade bem como na tentativa de facilitar a adesão e o estabelecimento terapêutico, dentre estas podemos citar o surgimento de terapias em desenvolvimento, como a manipulação da microbiota intestinal e terapias celulares e genéticas, que têm potencial para abordar os mecanismos subjacentes à obesidade. Entretanto, ainda é pobre o impacto de tais tecnologias tendo em vista o alto custo que estas estão relacionadas, assim como, a baixa disponibilidade, sobretudo em países em desenvolvimento.

Desse modo, é importante salientar que apesar de a obesidade possuir tratamentos farmacológicos já estabelecidos, estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela doença, para estas pessoas, surge a opção de tratamentos cirúrgicos, com a opção do balão intragástrico e da cirurgia bariátrica, que são medidas efetivas na perda de peso, entretanto, para a realização de tais procedimentos existem indicações pré estabelecidas, sendo importante o acompanhamento multiprofissional para a realização dos procedimentos.

4. Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento da obesidade, fatores relacionados a realização de tais tratamentos

e estratégias de enfrentamento, assim como as novas estratégias de combate á comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como terapias em desenvolvimento, como a manipulação da microbiota intestinal e terapias celulares e genéticas, podem representar contribuições para o enfrentamento da repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade internacional. Observa-se que as dificuldades ressaltadas por este estudo foram principalmente, limitações quanto à utilização de medicamentos para obesidade, apesar de serem medicações de boa adesão, estão associados a múltiplo efeitos colaterais; Dificuldades relacionadas á adesão do tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais medicações, bem como de um tratamento efetivo.

Logo, urge que, mais pesquisas sejam realizadas a fim de desenvolver alternativas para minorar as intempéries relacionada á implementação do manejo para Obesidade, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuírem os impactos para os portadores de doença.

Finalmente, salienta-se, que estas ações quando adotadas associadas ás novas tecnologias, podem ajudar trazer grandes benefícios à população, reduzindo consideravelmente os problemas relacionados ao tratamento da comorbidade, entretanto é importante democratizar e aumentar o acesso às novas alternativas para o tratamento da Obesidade. É importante salientar que, embora a o tratamento da comorbidade imponha desafios, ela também colabora com o tratamento a qualidade de vida de milhares de indivíduos, sendo fundamental a manutenção de pesquisas acerca da temática, instituindo gradualmente melhores intervenções para o manejo de pacientes obesos.

Referências

ABESO -Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Diretrizes Brasileiras de Obesidade 2016. 4. ed. VI Diretrizes Bras. Obesidade. 2016;p. 7–186.

YOO, S. H. et al. Efficacy of the adjustable gastric band: 7-year experience in a high-volume bariatric center. *Surgical Endoscopy*, v. 29, n. 10, p. 2912-2918, 2015.

DERENZO, Neide et al. Efeitos de um programa multiprofissional para o tratamento da obesidade em indicadores nutricionais de saúde. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 17, n. 3, p. e5731-e5731, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2019: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2019. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

TRABULSI, Rhamid Kalil et al. As consequências clínicas do uso de Ozempic para tratamento da obesidade: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 12297-12312, 2023.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi: <https://doi.org/10.1590/1413-81232020253.01192018>.

DE ALMEIDA, Luana Novaes et al. Cirurgia Bariátrica: Técnicas e Resultados: Revisão das técnicas cirúrgicas no tratamento da obesidade e seus resultados a longo prazo. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 2580-2594, 2023.

DE ANDRADE, Bianca Sheila Conceição et al. Vantagens e desvantagens da utilização do semaglutida no tratamento da obesidade: uma revisão da literatura. **Peer Review**, v. 5, n. 23, p. 361-375, 2023.

WEBER, Thamires Pires et al. Uso do medicamento semaglutida como aliado no tratamento da obesidade. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 4, n. 2, p. e422731-e422731, 2023.

HANNA, Ana Carolina Leite et al. Abordagens emergentes para o tratamento da obesidade e síndrome metabólica. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 11423-11437, 2023.

LEITE, André Matheus Carvalho Silva et al. ATUALIZAÇÕES NO TRATAMENTO DA OBESIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 4, p. 2187-2195, 2023.

MAIA, Júlia Cordeiro et al. Estratégias de Prevenção e Tratamento da Obesidade: Perspectivas Clínicas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 2, p. 269-280, 2024.

DA GAMA, Verônica Gomes Silva; DA SILVA, Valéria Souza. O USO DE FITOTERÁPICOS COMO AUXÍLIO AO TRATAMENTO DA OBESIDADE: REVISÃO INTEGRATIVA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 10, p. 4235-4247, 2023.

DA SILVA, Lailton Oliveira et al. Uma revisão sistemática e metanálise sobre os eventos adversos gastrointestinais em adultos durante o tratamento de obesidade com Wegovy. **Nutrivisa-Revista de Nutrição e Vigilância em Saúde**, v. 11, n. 1, p. e12293-e12293, 2024.

¹Discentes do curso de Medicina Universidade Ceuma Campus Imperatriz
– Imperatriz-MA

²Médicos pela Universidade Ceuma Campus Imperatriz -Imperatriz-MA

³Médicos pela UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau –

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/e

científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!